

ONA TILI DARSLARIDA MUAMMOLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING O'RNI

Yunusova Shahzoda

Profi university talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639553>

Annotatsiya: Ushbu maqolada muammoli ta'lim texnologiyalari tushunchasi, uning mohiyati va ko'lami tahlil etilgan. Uning ta'lim tizimidagi ahamiyati, muammoli vaziyat yaratish, uni o'quvchilarga tatbiq etish usullari hamda metodlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, dars, muammo, texnologiya, metod.

Bugungi zamonaviy ta'lim o'quvchilardan, kuchli, salohiyatli, qobiliyatli, raqobatdosh, ilmiy texnologik talablarga javob beradigan bo'lishlarni talab qiladi.

Muammoli ta'lim jarayoni mantiqiy fikrlash, izlanish, tahlil qilish, umumlashtirish, muammoli vaziyatlar yaratish, yechim topish va bilishga qiziqish kabilar bilan bog'liq jarayondir. Muammoli ta'lim deganda beriladigan ma'lumotlarni ta'lim oluvchi yoshlar ongida muammoli vaziyatlarni vujudga keltirib, o'rgatish tushiniladi. Darslar mazkur shaklda olib borilsagina o'quvchilar fikrlash faoliyatida muammoli vaziyatlar paydo bo'ladi va ular bolani obyektiv ravishda izlanishga, tafakkur qilishga va mantiqan to'g'ri yechim topishga da'vat etadi. Muammoli ta'lim haqida N.N. Azizxo'jayevaning fikri shundan iboratki, o'qituvchi tomonidan talabalarning o'quv ishlarida muammoli vaziyatni vujudga keltirishi va o'quv vazifalarini, muammolarini va savollarini hal qilish orqali yangi bilimlarni o'zlashtirish bo'yicha ularning bilish faoliyatini boshqarishni tashkil etishdir¹.

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish, ularni faollikka undash muhim vazifalardan biridir. Ayniqsa, til o'qitishda an'anaviy yodlashga asoslangan usullar o'rnini samarali pedagogik texnologiyalar egallamoqda. Shular jumlasidan muammoli ta'lim texnologiyalari alohida ahamiyat kasb etadi.

Muammoli ta'lim texnologiyasi –o'qituvchi tomonidan maxsus muammoli vaziyat yaratilib, o'quvchilarning ushbu muammoni mustaqil yoki hamkorlikda hal etish jarayonida bilim, ko'nikma va malakalarni egallashiga asoslangan ta'lim usulidir. Bu texnologiya o'quvchini faol subyekt sifatida shakllantiradi.

Til o'qitishda muammoli ta'limning ahamiyati:

Birinchidan, muammoli ta'lim o'quvchilarning mustaqil va tanqidiy fikrlashini rivojlantiradi. O'quvchi grammatik qoida yoki leksik birlikni tayyor holatda qabul qilmaydi, balki muammoli vaziyat orqali uning mohiyatini anglaydi.

Ikkinchidan, nutq faoliyatini faollashtiradi. Muammoli savollar, bahs-munozaralar, dialoglar orqali o'quvchilar o'z fikrini og'zaki va yozma shaklda ifodalashga o'rganadi.

Uchinchidan, muammoli ta'lim til birliklarini ongli o'zlashtirishga yordam beradi. O'quvchi misollar asosida qoidani o'zi kashf etadi, bu esa bilimning mustahkam bo'lishini ta'minlaydi.

¹ Azizxujayeva N. N. Pedagogigik texnologiya va pedagogigik mahorat. – T.: TДPU. 2003.-B.25

To‘rtinchidan, ta‘lim jarayonida ijodiy yondashuv shakllanadi. O‘quvchilar berilgan muammoni hal etishda turli variantlarni taklif qiladi, bu esa ularning ijodiy tafakkurini rivojlantiradi.

Beshinchidan, muammoli ta‘lim o‘quvchilarning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Muammo yechishga bo‘lgan intilish dars samaradorligini oshiradi.

Til darslarida muammoli vaziyatlarni yaratish usullari

- Grammatik xatolar mavjud bo‘lgan matnni tahlil qilish;
- Bir fikrni turli usullarda ifodalash va eng maqbul variantni aniqlash;
- So‘z va iboralarning ma‘nosini kontekst asosida aniqlash;
- Dialog yoki matnni mantiqan davom ettirish.

Muammoli ta‘lim jarayonidan aqliy hujum kabi metodlardan foydalaniladi.

Aqliy hujum metodi – ta‘lim oluvchilarda muammoli vaziyatlarning sabab va oqibatlarini tahlil qilish hamda savollarga javob topish, xotirada bor ma‘lumotlarni chiqarish, eslab qolish, nutqni rivojlantirish kabi ko‘nikmalarni shakllantirishga qaratilgan metoddir.

Aqliy hujum metodi tanlanganda bolaning bilim darajasi inobatga olinishi kerak. Ular muammoning yechimini topishga qodir bo‘lishlar muhim, aks holda yechim topa olmagach, ta‘lim oluvchi yoshlarni qiziqishlari susayishi va o‘ziga bo‘lgan ishonch yo‘qolishiga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda darsda muammoli o‘qitish texnologiyasining maqsadi, ta‘lim oluvchilar bilan ishlash jarayonida muammolar, turli savollarga javob qidirish, muammoli vaziyatlarni hal qilish, yangi bilimlarni o‘zlashtirish ko‘nikmasini shakllantirishdan, qiziqish uyg‘ota olishdan iborat.